

XVII ASR MOVARUNNAHR MADANIY HAYOTIDA SO'FI OLLOYORNING O'RNI VA UNING TASAVVUFIIY MEROSI

Xasanova Nodira Ibragimovna

Denov tadbirkorlik va pedogogika instituti o'qituvchisi.

E-mail:nodira74xasanova@gamil.com

Tel:+998915749450

Ravshanova Marjona Karimovna

Denov tadbirkorlik va pedogogika instituti talabasi.

E-mail:ravshanovamarjona373@gmail.com

Tel:+998993761903

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707929>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVII asr Movarounnahr madaniy hayotida yirik mutasavvif, shoir va ma'rifatparvar alloma So'fi Olloyorning tutgan o'rni hamda uning ilmiy-adabiy merosi tahlil qilingan. Siyosiy beqarorlik hukm surgan davrda ham So'fi Olloyor tasavvuf ta'limoti orqali xalqni ruhiy uyg'onish, sabr, tavozu, ilm va haqiqatga muhabbat ruhida tarbiyalagan. Maqolada "Tazkirai Qayyumiy", "Risolai aziza" va unga yozilgan Tojuddin Yolchiqu'l o'g'li sharhi, shuningdek "Sabotul ojizin", "Maslakul muttaqin", "Nasoihul avom" kabi asarlar mazmun-mohiyati tahliliy yondashuv asosida yoritilgan. Maqolada So'fi Olloyorning tasavvufiy qarashlari, Naqshbandiya tariqatiga munosabati hamda uning Movarounnahr ma'naviy hayotiga ko'rsatgan ta'siri tarixiy manbalar asosida o'rganilgan.

Kalit so'zi: Farhodiy Otaliq, Abulfayzxon, Movarounnahr, tasavvuf, Naqshbandiya, "Sabotul ojizin", "Maslakul muttaqin", "Risolai aziza", XVII asr, Buxoro xonligi, ma'naviy uyg'onish.

Аннотация: В этой статье анализируется роль суфия Аллояра, важного мистика, поэта и просветителя в культурной жизни Мавераннахра XVII века, а также его научное и литературное наследие. Даже в период политической нестабильности суфий Аллояр через учение суфизма воспитывал народ в духе духовного пробуждения, терпения, смирения, любви к знанию и истине. В статье рассматриваются произведения «Тазкирай Каюми», «Рисалай азиза» и комментарии к ним Таджуддина Йолчикула оглу, «Саботуль аджизин», «Маслакуль Муттакин», «Насоиху авам» на основе контент-анализа. В статье изучаются мистические взгляды суфия Аллояра, его отношение к ордену Накшбанди и его влияние на духовную жизнь Моваруннахра на основе исторических источников.

Ключевые слова: Фарходий Оталик, Абулфайзхан, Моваруннахр, суфизм, Накшбанди, «Саботул аджизин», «Маслакул мутакин», «Рисалай азиза», 17 век, Бухарское ханство, духовное пробуждение.

Abstract: Three articles analyze the role of Sufi Alloyor, an important mystic, poet, and enlightener in the cultural life of the 17th century Movarunnahr, as well as his scientific and literary heritage. Even during the period of political instability, Sufi Alloyor, through his teachings of Sufism, educated the people in the spirit of spiritual awakening, patience, humility, love for knowledge and truth. The article covers works such as "Tazkirai Qayyumi", "Risalai aziza" and Tajuddin Yolchiqu'l oglu's commentary on it, "Sabotul ajizin", "Maslakul Muttaqin", "Nasoihul avam" based on content analysis. The article studies Sufi Alloyor's mystical views, attitude to the Naqshbandi order, and his influence on the spiritual life of Movarunnahr based on historical sources.

Keywords: Farkhodiy Otalik, Abulfayzkhon, Movarunnahr, Sufism, Naqshband, "Sabotul adjizin", "Maslakul mutakin", "Risalay aziza", 17th century, Bukhara Khanate, spiritual awakening.

Kirish: So'fi Olloyor XVII–XVIII asrlar davrida yashab ijod etgan, o'zining tasavvufiy g'oyalari, falsafiy qarashlari va go'zal badiiy so'zi bilan Movarounnahr ma'naviy hayotida muhim o'rin tutgan

soʻfiy shoirlardan biridir. Uning hayoti haqida maʼlumotlar juda kam boʻlib, asosan “Tazkirai Qayyumiy” asarida tarqoq xabarlar koʻrinishida keltirilgan. Tazkira maʼlumotlariga koʻra, Olloyor Kattaqoʻrgʻon tomonida tugʻilgan boʻlib otasi Alloquli sarkarda va oʻz qabilasining nufuzli insonlaridan biri boʻlgan, shoirning Farhodiy Otaliq nomi bilan mashhur boʻlgan akasi ham jamiyatda obroʻli shaxslardan sanalgan. Soʻfi Olloyor Abulfayzxon davrida davlat xizmatida yetishgan avval Kattaqoʻrgʻonga, soʻngra Samarqandga amir etib tayinlangan ammo hayotining keyingi bosqichida tasavvuf yoʻliga yuz burib, dunyoviy mansab va hokimlikdan voz kechgan. Bu holat uning ichki pokligi, ruhiy uygʻonish va maʼnaviy kamolot sari intilishini yaqqol namoyon etadi. Soʻfi Olloyorning hayoti haqida boshqa manbalarda ayrim farqli maʼlumotlar ham uchraydi ularning birida shoir Samarqand viloyatining Minglan qishlogʻida tugʻilgani, otasining ismi Temuryor ekani aytiladi Temuryor solih va taqvodor inson boʻlib, oʻgʻlini oʻn ikki yoshida Buxoroga olib borib madrasaga topshirgan. Olloyor yoshligidan ilmga chanqoq, faol va zukko yigit boʻlib yetishgan, yigirma besh yoshida u Buxoro podshohining boj mahkamasiga toʻra qilib tayinlangan ammo bu mansab uning ruhiyatiga ogʻir taʼsir koʻrsatgan u fusuq-fujur va isyon bilan mashgʻul boʻlgan davrda shayx Habibullohning tarbiyasiga kirib, maʼnaviy uygʻonish va haq yoʻlni topgan. Bu voqea Soʻfi Olloyorning butun hayotida burilish nuqtasi boʻlib, uni soʻfiylik yoʻliga yoʻnaltirgan. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra Soʻfi Olloyorning uch xotini, ikki qizi va bir oʻgʻli boʻlgan, qizlaridan biri Omina, ikkinchisi Halima, oʻgʻli esa Muhammad Sodiq ismli edi. Shoir hayotining soʻnggi yillarini Hisorga yaqin Dahana nomli maskanda oʻtkazib, shu yerda 1136 hijriy (1723–1724 milodiy) yillarda vafot etgan. Soʻfi Olloyorning hayot yoʻli insonning maʼnaviy qayta tugʻilishi va ruhiy poklanishining yorqin namunasi boʻlib, uning ijodi va fikriy merosi bugungi kunda ham insonni ilm, hikmat va axloqiy yetuklik sari chorlaydi¹

Asosiy qisim: Tarixiy kitoblarda keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, “Musannifning oʻgʻliga aytgan nasihati”da yuqoridagi xabar va maʼlumotlarni boyituvchi yoki aniqlik kiritishi mumkin boʻlgan soʻzlar bor. Ularga koʻra, Olloyorning oʻgʻli Muhammad Sodiq Buxoroda tugʻilib, yigirma besh yoshga yetganda ota yurti Samarqandga ketadi, Olloyor esa Buxoroda qoladi. Oradan oʻn yil oʻtgach, Olloyor Baytullohni ziyorat qilish niyatida safarga chiqadi yoʻl davomida Bulgʻor (Bolgʻor) shahrida toʻxtagan. Oʻsha davrda bu shaharda Idris Hofiz ismli komil soʻfiy yashagan boʻlib, Soʻfi Olloyor u bilan bir silsilaga mansub edi, soʻngra u Bulgʻordan Arzurum (hozirgi Turkiyaning Erzurumi) tomon yoʻl oladi. Rivoyat qilinishicha, u yerda Olloyordan koʻplab karomatlar zohir boʻlgan shundan soʻng u Iskandariya shahriga yoʻl olib, shu yerda “dori fanodan dori baqo”ga yaʼni vafotga yetgan. Manbalarda qayd etilishicha, bu voqea rajab oyining yigirma toʻqqizinchi kuni yaʼni milodiy 1721-yil 27-may sanasiga toʻgʻri keladi. Baʼzi rivoyatlarga koʻra esa bu sana 1724-yil 24-aprel boʻlishi ham mumkin. Shunga koʻra, Soʻfi Olloyor vafot etganida toʻqson yoshda boʻlgan demak, u 1631 yoki 1634-yillarda tugʻilgan deb taxmin qilish mumkin. Soʻfi Olloyor haqida bizgacha yetib kelgan asosiy tarixiy maʼlumotlar manbai “Risolai aziza” va unga yozilgan Tojuddin Yolchiqul oʻgʻlining sharhi hisoblanadi mazkur sharhda muallif “Risolai aziza”ning kirish qismida Soʻfi Olloyor hayoti, ilmiy qarashlari va tasavvufiy yoʻnalishiga oid muhim maʼlumotlarni keltiradi. Bu manba orqali nafaqat shoir hayoti va ijodini oʻrganish, balki Soʻfi Olloyorning ruhiy dunyosini oʻz davri tilida, yaʼni oʻsha zamon oʻzbek tilining tabiiy ohangida his etish imkoniyati ham paydo boʻladi, bu jihatdan “Risolai

¹ Abdurahmon Qayyumiy Buxoriy. “Tazkirai Qayyumiy” – Toshkent : 1998 1-jild, 61–62-betlar.

aziza"ga yozilgan sharh So'fi Olloyorni zamondosh inson ruhiyati bilan yaqinlashtiruvchi eng muhim manbalardan biridir²

Ayrim tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida qadim- qadimdan bir rivoyat bor emish, So'fi Olloyor amaldorlikni tashlab Payshanba bekligidagi ona qishlog'iga qaytgach, osuda ibodat bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Xalqning unga tomon oqib kelayotgani va unga katta e'tiqod qo'ygani sababli akasi Payshanba begi Farhod Otaliq o'z hududidagi Zarafshon daryosining Hahripay irmog'iga yaqin joyda so'lim va bebaho go'shasidan unga maskan qurib beradi. Dastlab u honaqoh va uning yonida ahli ayoliga mo'ljallangan bir necha hujralardan iborat bo'lgan tez orada ilm va ma'rifat markaziga aylangan. So'fi Olloyor bu yerda tasavvuf, fiqh, hadis va Qur'on tafsiri darslarini bergan uning shogirdlari orasida Sayyid Abdug'affor, Muhammad Yusuf Kattaqo'rg'oniy, Shoh Vali Samarqandiy kabi muridlar yetishib chiqqan bu xonaqohda shogirdlar so'fiylikning asosiy tamoyillari zuhd, sabr, qanoat, sidq va ixlos ruhida tarbiyalangan shu tariqa So'fi Olloyor Movarunnahrda tasavvufiy tarbiya tizimini qayta jonlantirgan avliyolardan biri sifatida tanilgan³

So'fi Olloyor o'z davrida diniy-ilmiy merosni xalqona tilda bayon etgan eng mashhur mutasavviflardan biridir. Uning asarlari xalq orasida axloqiy va tasavvufiy qo'llanma sifatida keng tarqalgan va asarlari hozirgacha ma'lum va ilmiy jihatdan o'rganilgan. Uning "Maslak ul-muttaqin" asari dindor insonning axloqiy yo'l-yo'rig'larini bayon etuvchi didaktik asarlardan biri hisoblanadi. "Sabot ul-ojizin" asari esa insonni sabr va tavozega undaydigan, tasavvufiy she'riy bo'lib "Sabot ul-ojizin" asari 19-asrda Kazanda bir necha bor toshbosmada nashr etilgan. "Maslak ul-mutavassitin" asari nafsni poklash va o'rtacha yo'l tutish haqida bo'lsa, "Nasihatnoma" asari esa o'g'li Muhammad Sodiqqa bag'ishlangan nasihatlar majmuasi bu asarlar arab, fors va turkiy tillarda yozilgan Movarunnahr, Xuroson, Eron, Hindiston va hatto Qozon hududlarida ham keng yoyilgan⁴

XVII asr Movarunnahr siyosiy jihatdan nisbatan beqaror davr edi. Buxoro xonligida ichki nizolar, urug'-qabila kurashlari, iqtisodiy qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, madaniy hayot so'nmagan ayniqsa, tasavvuf tariqatlari xalq ruhiyatida barqarorlikni saqlashda muhim rol o'ynagan. So'fi Olloyor ana shu notinch muhitda xalqni ruhiy uyg'onish, sabr, mehr-shafqat va ilm sari da'vat etgan. U o'z ta'limotida Naqshbandiya tariqatining "dil ba yoru, dast ba kor" shioriga sodiq qolgan, ya'ni dunyodan uzilmay, balki halol mehnat orqali Allohga yaqinlashish g'oyasini ilgari surgan. U "Sabot ul-ojizin", "Maslak ul-muttaqin", "Mujarrabot" kabi asarlarida insonni poklik, diyonat, mehr-shafqat, sabr-toqatga da'vat etgan uning ijodida diniy-falsafiy g'oyalar xalq ruhiyati va hayot tarzi bilan uyg'unlashgan bo'lib, bu jihatdan u XVII asr Movarunnahr madaniy hayotida alohida o'rin tutadi. So'fi Olloyorning asarlari o'z davrida keng tarqalgan, xalq orasida og'zaki tarzda yod olingan, keyinchalik esa madrasalarda o'quv qo'llanmasi sifatida ham foydalanilgan. Bu jihatdan uning merosi nafaqat tasavvuf, balki butun o'zbek ma'naviyatining shakllanishida muhim bosqich bo'lib xizmat qilgan⁵

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytamizki, XVII asr Movarounnahr madaniy hayotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan So'fi Olloyor o'z davrining ilmiy, ma'naviy va badiiy muhitida chuqur iz qoldirgan allomadir. Uning asarlarida insonparvarlik, adolat, poklik va ma'rifatga chorlov g'oyalari ustuvor o'rin tutadi. Shoir o'z ijodida tasavvufning nozik jihatlarini xalqona tilda, samimiy

² Botirbek Hasanov. "Risolai aziza" "Sabotul ojiziyn" sharhi – Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, Toshkent:2000-yil.

³ So'fi Olloyor. "Sabotul ojizin" – Qozon: 1890 (toshbosma nashriyoti).

⁴ H. Hasanov. "So'fi Olloyor va uning tasavvufiy merosi" – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2010.

⁵ S. Mutallibov. "XVII–XVIII asr Movarounnahrda tasavvuf maktablari va ularning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati" – Toshkent: 2002.

tuyg‘ular bilan ifoda etib, ruhiy kamolot va axloqiy poklikni targ‘ib etgan. So‘fi Olloyorning asarlari nafaqat o‘z davrida, balki bugungi kunda ham insonni ezgulikka, vatan va xalq sevgisiga undovchi bebaho ma‘naviy manbadir uning boy ilmiy merosi, adabiy va tasavvufiy qarashlari Movarounnahr madaniyatining yuksak darajada rivoj topganini yana bir bor isbotlaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abdurahmon Qayyumiy Buxoriy. “Tazkirai Qayyumiy” – Toshkent : 1998 1-jild, 61–62-betlar.
2. Botirbek Hasanov. “Risolai aziza” “Sabotul ojiziyn” sharhi – Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, Toshkent:2000-yil.
3. So‘fi Olloyor. “Sabotul ojizin” – Qozon: 1890 (toshbosma nashriyoti).
4. H. Hasanov. “So‘fi Olloyor va uning tasavvufiy merosi” – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2010.
5. S. Mutallibov. “ XVII–XVIII asr Movarounnahrda tasavvuf maktablari va ularning ijtimoiy-ma‘naviy ahamiyati” – Toshkent: 2002.